

SERVICE SANITAIRE DES ETUDIANTS EN SANTE

Construire, animer et évaluer une action

**Promotion
Santé**
Bourgogne
Franche-Comté

Pour nous citer

Sandon Agathe. Service sanitaire des étudiants en santé : construire, animer et évaluer une action. Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025, 43 p. DOI : 10.5281/zenodo.19368603

Cette bibliographie vient en appui au programme en e-learning **PePSSES** destiné aux étudiants en santé. Son ambition ? Présenter des ressources documentaires essentielles, complémentaires aux différents modules, mais juste ce qu'il faut. Un "Pour en savoir plus, sans s'égarer"!.

Elle présente des documents accessibles en ligne et/ou consultables dans les centres de documentation des antennes du réseau Promotion Santé. Elle a été élaborée à partir des sources utilisées par les concepteurs du module e-learning PePSSES, enrichies de références issues de l'interrogation de plusieurs sites et bases de données spécialisées dans le champ de la santé publique (Bib Bop, les bases de données bibliographiques et d'outils pédagogiques en promotion de la santé, alimentées par 6 Promotion Santé - <https://www.bib-bop.org/>) et Cairn, une plateforme de revues en ligne en sciences humaines et sociales - <https://www.cairn.info/>).

- La première partie (**p. 6**) est consacrée au cadre du service sanitaire et propose un focus sur des concepts en promotion de la santé.
- La deuxième partie (**p. 10**) mentionne des ressources à mobiliser en amont d'une intervention en promotion de la santé : l'analyse des besoins, la question des représentations en santé, et les concepts d'empowerment, de participation et de littératie.
- La troisième partie (**p. 14**) tourne plus particulièrement autour de la méthodologie de projet en promotion de la santé, de l'analyse de la situation et du contexte de l'intervention.
- La quatrième partie (**p. 19**) accompagne la construction d'un projet en éducation pour la santé (EPS) et propose des guides ou des référentiels d'intervention thématiques (compétences psychosociales, nutrition, hygiène de vie, addictions, écrans, vie affective et sexuelle).
- La cinquième partie (**p. 26**) propose un focus sur l'évaluation de projets en EPS.
- La sixième partie (**p. 27**) s'intéresse aux outils et techniques pour l'animation d'interventions en EPS.
- Enfin, la dernière partie (**p. 33**) liste des **sites internet utiles** pour la pratique dans le champ la promotion de la santé

Les notices sont présentées par ordre ante-chronologique. Les documents en ligne ont été consultés pour la dernière fois le 22 septembre 2025.

Bonne lecture !
Agathe Sandon

Table des matières

Préambule	6
●● Documents à portée nationale pour cerner le Service Sanitaire	6
●● Du côté de Promotion Santé : des espaces internet dédiés au Service sanitaire	8
●● Guides régionaux.....	9
●● Retours d'expériences.....	10
Module 1 : Quel cadre pour mon action ?	12
●● La Charte d'Ottawa	12
●● Généralités.....	12
●● Les déterminants sociaux.....	15
Module 2 : Quelles questions je me pose avant de mener mon action ?	16
●● Généralités.....	16
●● S'interroger sur les représentations.....	17
●● Viser l'empowerment.....	17
●● Promouvoir la participation	18
●● S'appuyer sur la littératie.....	18
Module 3 : Comment je prépare le terrain ?.....	20
Module 4 : Comment j'élabore mon action ?	22
●● Généralités sur la méthodologie de projet.....	22
●● Des référentiels sur des thématiques de santé.....	23
●●● Compétences psychosociales.....	23
●●● Nutrition	26
●●● Addictions.....	27
●●● Écrans.....	29
●●● Vie affective et sexuelle.....	30
Module 5 : Comment je prépare l'évaluation ?	32
Module 6 : Comment j'anime mon action ?	33
●● Documents généraux.....	33
●● Repères d'animation thématique.....	34
●● Outils d'intervention	36

●●●Généralités	36
●●● Des ressources pour trouver des outils pédagogiques et des documents à diffuser	37
●●● Dispositifs d'analyse d'outils d'intervention.....	37
Les dispositifs régionaux de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé	39
Quelques sites Internet thématiques de référence.....	40
●●Addictions.....	40
●●Compétences psychosociales.....	40
●●Écrans.....	41
●●Environnement.....	41
●●Hygiène de vie.....	41
●●Nutrition.....	41
●●Santé des jeunes.....	42
●●Santé des personnes âgées.....	42
●●Vie affective et sexuelle.....	42

Préambule

●● Documents à portée nationale pour cerner le Service Sanitaire

Journées Nationales du Service Sanitaire des Étudiants en Santé

Université d'Angers, 2023

En ligne : <https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/service-sanitaire/journees-nationales-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante.html>

Quatre ans après sa mise en place sur l'ensemble du territoire national, le service sanitaire se caractérise par une grande diversité des expériences, qui s'exprime à travers les priorités de prévention définies dans les territoires, les choix pédagogiques des équipes enseignantes, les modalités d'organisation des structures d'accueil et des acteurs qui encadrent les étudiants, les ressources mobilisées et mises à la disposition des étudiants et enseignants, les référentiels, méthodes et outils utilisés et développés pour la formation et l'évaluation des étudiants. Ces journées ont été l'occasion de concrétiser et partager cette richesse des pratiques

Évaluation du service sanitaire des étudiants en santé - Rapport final

Paris : Haut Conseil de la Santé Publique, 2022, 145 p.

En ligne : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1244>

Mesure phare du Plan priorité prévention, le SSES vise à initier les étudiants en santé à la promotion de la santé et la prévention primaire, par la réalisation d'actions participant à la politique de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Le rapport propose 37 recommandations qui concernent le système d'information, la gouvernance régionale et locale, les compétences cibles, l'interprofessionnalité et l'impact en santé publique.

Bases théoriques et pratiques pour le Service sanitaire pour tous les étudiants en santé

Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP)

Paris : Elsevier, 2021, 224 p.

Ce livre adopte une approche interdisciplinaire en santé publique afin de promouvoir une convergence des étudiants de différentes filières autour d'un projet commun. Chaque chapitre s'ouvre sur les objectifs pédagogiques établis, et conclut en reprenant les points clés du thème abordé quand cela est nécessaire. Cet ouvrage présente les aspects essentiels à considérer dans un projet visant la promotion de la santé et constitue un manuel de référence en santé publique en développant les bases théoriques et pratiques à mobiliser au cours du service sanitaire pour les étudiants en santé, récemment mis en

place. Des liens Internet sous forme de flashcodes sont insérés au fil du texte pour des renvois à des sites utiles.

Arwidson Pierre, Hamel Emmanuelle

Repères théoriques et pratiques pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé

Saint-Maurice : Santé publique France, 2018, 45 p. (Méthodes)

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/reperes-theoriques-et-pratiques-pour-les-actions-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante>

Le présent document rassemble des repères théoriques et pratiques en lien avec les objectifs de formation du service sanitaire. Celui-ci " contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans les tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des compétences et connaissances nécessaires "

Vaillant Loïc, Bensadon Anne-Carole, Siahmed Hamid, Gicquel Rémy

Mise en œuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé. Rapport

Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 102 p.

En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_service_sanitaire_pr_vaillant.pdf

Ce rapport définit les modalités de mise en oeuvre d'un service sanitaire pour les étudiants en santé des filières médicales ou non médicales. Inscrit dans la formation initiale, ce service a pour objectifs d'initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire, de leur permettre de réaliser des actions concrètes, de favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité entre les étudiants et de lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé. Les auteurs du rapport se sont appuyés sur des auditions, des rapports, des rencontres pour échanger sur les expériences et les scenarii possibles de mise en oeuvre. Ils préconisent des recommandations au niveau des thématiques d'actions (alimentation, activité physique, addictions, et vie affective et sexuelle), des lieux d'intervention, de l'acquisition de connaissances et de savoir-faire. Différentes expériences territoriales sont citées.

Le portail d'offres pour le service sanitaire

Ministère de la Santé

En ligne : <https://www.service-sanitaire.fr/>

Ce site a pour objet principal la publication d'offres d'actions de service sanitaire à destination des étudiants en santé, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des régions de la Normandie et de la Bourgogne-Franche-comté.

●● Du côté de Promotion Santé : des espaces internet dédiés au Service sanitaire

Dans chaque région, les membres de la Fédération Promotion Santé accompagnent et soutiennent activement les acteurs impliqués dans le Service Sanitaire. Ils mettent à disposition des ressources documentaires et réalisent différents types de produits documentaires. Ils proposent un accompagnement méthodologique des étudiants et de leurs référents pédagogiques et de proximité, et peuvent intervenir sur la formation théorique des étudiants.

Plusieurs d'entre eux disposent d'un espace dédié au SSES sur leur site Internet :

- Bretagne : <https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloid=16241&page=alo>
- Bourgogne-Franche-Comté : <https://www.promotion-sante-bfc.org/projets/service-sanitaire>
- Centre-Val de Loire : <https://frapscentre.org/service-sanitaire-sesa/>
- Grand-Est : https://www.promotion-sante-grandest.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11
- Guadeloupe : <https://www.promotion-sante.gp/service-sanitaire>
- Normandie <https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire>
- Nouvelle Aquitaine : https://padlet.com/promotion_sante_na/sses-service-sanitaire-des-etudiants-en-sant-24793tor1lv62a0e
- Occitanie : <https://promotion-sante-occitanie.org/wp-content/uploads/2025/08/Drapps-Occitanie-Service-Sanitaire-des-Etudiants-en-Sante-SSES.pdf>
- Pays de la Loire : <https://www.irepspdil.org/page-97-0-0-1.html>
- PACA : <https://www.cres-paca.org/service-sanitaire-1/service-sanitaire-documentation>

Santé publique France dispose également d'un espace dédié : <https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire>

●● Guides régionaux

Service sanitaire des étudiants en santé

DDRAPS Occitanie, 2025, 6 p.

En ligne : <https://promotion-sante-occitanie.org/wp-content/uploads/2025/08/Drapps-Occitanie-Service-Sanitaire-des-Etudiants-en-Sante-SSES.pdf>

Cette newsletter vous informe de la programmation des webinaires du Service Sanitaire des Étudiants en Santé (SSES) en Occitanie ; de l'accès aux inscriptions en ligne pour les webinaires SSES ; des témoignages et retours d'expérience en vidéo ; des ressources documentaires pour les étudiants et pour les référents pédagogiques

Guide pratique SSES Service sanitaire des étudiants en santé

Hérouville Saint-Clair : Promotion santé Normandie, 2024, 159 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/908e72_b0de0305b0d34ba994926c104b45f5c4.pdf

Ce guide s'adresse à l'ensemble des acteurs du service sanitaire normand, en particulier aux étudiants en santé et aux référents pédagogiques.

Riou Anne-Sophie

Guide Mémo pour mon intervention. Service sanitaire

Rennes : Promotion Santé Bretagne, 2020, 8 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/publications/memo-pour-mon-intervention-service-sanitaire/>

Ce document est un appui aux enseignements du service sanitaire. C'est un mémo destiné à soutenir les étudiants tout au long de leur projet de service sanitaire.

Le service sanitaire en Région Centre-Val de Loire

Force de Fraps 2020 ; 5 : 35 p.

En ligne : https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/F2F5_SESA_2020_light.pdf

Ce document propose de rendre compte de la mise en œuvre du Service Sanitaire en région Centre-Val de Loire à partir de plusieurs sources : expérientielles, littéraires, synthèses d'évaluations auprès des étudiants, des lieux d'accueil de ces derniers, participations à différents comités et réunions de travail. Il n'ambitionne pas de recenser tout ce qui a été mis en œuvre ou ce qui va l'être dans notre région, mais plus d'éclairer les étapes clés de ce dispositif en cours de construction et d'amélioration.

Service sanitaire des étudiants en santé : intervenir en interfilialité en 5 étapes

Drapps Occitanie

Toulouse : Promotion Santé Occitanie, 2020, 22 p.

En ligne : <https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/20.09.18-A4-Dossier-interfilialite%20A9.pdf>

Ce document est, en premier lieu, à destination des référents pédagogiques. Il vise à faciliter la mise en place de l'interfilialité dans les actions du Service Sanitaire réalisés par les étudiants

Mon service sanitaire en 10 questions

Toulouse : Promotion Santé Occitanie, 2020, 41 p.

En ligne : <https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Guide-service-sanitaire-2020-2021.pdf>

Ce livret destiné aux étudiants en santé, présente en 10 questions - réponses les fondements d'une action de prévention promotion de la santé.

●●Retours d'expériences

Le service sanitaire, les formations en santé au service de la prévention

Amiens : SimuSanté Epione, Université de Picardie, 2024

<https://www.youtube.com/watch?v=Ap3kw8cpcy0>

Découvrez des projets d'étudiants en santé actuellement engagés au sein du service sanitaire. L'objectif du service sanitaire est de former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.

Courtois-Dubresson Carine, Manca Maria Francesca, Sizaret Anne

Service sanitaire : retour sur la première année de mise en œuvre en Bourgogne-Franche-Comté.

ADSP 2019 ; 107 : pp 4-8

En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/adsp-107-2019-sses_bfc.pdf

Cet article présente le bilan réalisé par l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) de Bourgogne-Franche-Comté sur la mise en oeuvre du service sanitaire des étudiants en santé (SSES) en région Bourgogne-Franche-Comté en 2018-2019. L'IREPS a organisé et accompagné sur le plan pédagogique la mise en oeuvre du SSES en collaborant avec les deux rectorats et les deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté. 428 actions de prévention ont été menées par les étudiants sur l'ensemble du

territoire grâce à une forte mobilisation de nombreux professionnels. L'analyse qualitative de la déclinaison du dispositif, réalisée spécifiquement en Bourgogne, visait à étudier les freins et les leviers de l'interprofessionnalité et à mesurer, chez les étudiants, le développement de compétences qui en découlaient. Sa finalité était de formuler des recommandations pour promouvoir et encourager l'interprofessionnalité dans les années à venir.

Retour d'expérience sur le service sanitaire en Bourgogne [vidéo]

Dijon : Promotion Santé BFC, 2019, 7'15

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=URwQJeKWeSg>

Plusieurs groupes d'étudiants ayant mené des actions en Bourgogne dans le cadre du service sanitaire, nous font part de leur expérience et de ce que ce travail leur a apporté.

Le service sanitaire en Franche-Comté [vidéo]

Dijon : Promotion Santé BFC, 2019, 9'31

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=P_qh9Sadrn0

Plusieurs groupes d'étudiants de Franche-Comté témoignent de leur expérience et du rapport aux publics et de ce que ce travail leur a apporté.

Kaoussah Mehdi, Prunot Eloise, Siwek Quentin, Salaun Camille, Couchet Servane

Retour d'expérience sur le service sanitaire des étudiants en santé.

Dijon : Université de Bourgogne, 2021, 11'30

En ligne : <https://youtu.be/ysq0nTv9e2c>

Cinq étudiants font un retour de l'intervention qu'ils ont menée en milieu scolaire dans le cadre du Service sanitaire des étudiants en santé

Module 1 : Quel cadre pour mon action ?

●● La Charte d'Ottawa

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé

Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p.

En ligne : <http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/docs/charter-chartre/pdf/chartre.pdf>

Cette charte définit la promotion de la santé comme une démarche ayant pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Elle définit également la santé (selon la définition de l'OMS : « un état de complet bien-être physique, mental et social ») comme une ressource de vie quotidienne et non comme but de la vie, en mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités physiques.

Les 5 axes de la Charte d'Ottawa [vidéo]

Tours : FRAPS Centre - Val de Loire, 2016, 1'25

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=kSYKhLosgzI>

Dans le cadre d'une semaine entièrement dédiée aux 30 ans de la charte d'Ottawa, la FRAPS pour sa journée de lancement, a réalisé une vidéo d'introduction permettant ainsi de bien visualiser les 5 axes qui composent la charte d'Ottawa.

Jaurand Christophe

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé - Santé pour tous [vidéo]

Lyon : Ecosystème Santé, 2015, 2'42

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=kSYKhLosgzI>

À l'occasion des 30 ans de la charte d'Ottawa, Christophe Jaurand rédacteur en chef d'Écosystème santé et éditorialiste en promotion de la santé a réalisé cette vidéo introductive aux enjeux de la promotion de la santé.

●● Généralités

Les clés en promotion de la santé

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion santé BFC, 2025

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/cles-ppsp/story.html

Ce module propose d'explorer, de manière synthétique, les fondements de la promotion de la santé et les concepts qui la sous-tendent.

Sandon Agathe, Sizaret Anne

Faire le tour de la promotion de la santé en 180 minutes... (ou presque) : glossaire documenté.

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2025, 184 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque-glossaire-documente/>

Proposer de faire le tour de la question de la promotion de la santé en 180 minutes est naturellement une gageure ! L'ambition de ce document est avant tout d'amorcer l'aventure en promotion de la santé. Trois chapitres composent ce glossaire :

- Les concepts en PROMOTION DE LA SANTÉ, quelle que soit la thématique de l'intervention. Certains ont été directement inscrits dans la Charte d'Ottawa, d'autres se sont imposés au fil de l'actualité et de l'évolution de la démarche en promotion de la santé ;
- Des concepts en MÉTHODOLOGIE DE PROJET qui aideront le professionnel à penser et à mettre en œuvre ses projets d'intervention ;
- Des concepts plus spécifiques à CERTAINES THÉMATIQUES DE SANTÉ : Addiction, dynamiques territoriales, écrans, environnement, nutrition, vie affective et sexuelle, vulnérabilité.

Au total, plus d'une cinquantaine de concepts et à peine plus de 180 pages !

Lambert Hélène, Aujoulat Isabelle, Delescluse Timothée (et al.)

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques

Louvain : UCL-RESO, FNES, Promotion Santé Normandie, 64 p.

En ligne : <https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf>

L'objectif de cet ouvrage est d'aider les professionnels de la promotion de la santé à développer ses connaissances des fondamentaux de ce domaine d'intervention ; à identifier et visualiser les interrelations entre ces fondamentaux. Cette approche conceptuelle et dynamique des principes d'intervention de la promotion de la santé a pour ambition de mettre à la disposition des professionnels des arguments nécessaires pour plaider en faveur de ces principes.

Prévenir et promouvoir la santé : les 11 commandements [Vidéo]

Hérouville Saint-Clair : Promotion santé Normandie, 2018, 2'43.

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=VQwhLs0V4Ik>

Pour prévenir et promouvoir la santé, voici une méthode en 11 points pour vous permettre d'être plus efficace.

Breton Eric, Jabot Françoise, Pommier Jeanine, et al.

La promotion de la santé : comprendre pour agir dans le monde francophone

Rennes : Presses de l'EHEPS, 2017, 536 p. (Références santé social)

Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de la santé. La promotion de la santé y est traitée comme une pratique guidée par des théories et surtout une éthique. L'ouvrage est structuré autour de 5 questions : Quels sont les éléments fondateurs et principes guidant la promotion de la santé ? Comment améliore-t-on la santé d'une population ? Comment s'incarne la promotion de la santé dans le monde francophone ? Comment développer un projet en promotion de la santé ? Comment produire des connaissances pour la décision ? Chaque chapitre débute par la présentation des objectifs pédagogiques et s'achève par une synthèse des principaux points saillants.

L'éducation pour la santé et la promotion de la santé ... au service des acteurs de terrain, des élus et des décideurs

Rennes : CRES Bretagne, Codes de Bretagne, 2009, 24 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/publications/leducation-pour-la-sante-et-la-promotion-de-la-sante-au-service-des-acteurs-de-terrain-des-elus-et-des-decideurs/>

Ce document s'inscrit dans la volonté de contribuer au développement de la promotion et l'éducation pour la santé en concevant et en diffusant des supports visant à partager avec les acteurs d'une région, les connaissances disponibles dans ce champ. Une première partie pose les fondamentaux de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé. Viennent ensuite trois textes s'adressant successivement à l'acteur de terrain, pour présenter l'approche de l'éducation pour la santé ; à l'élu, pour préciser le rôle spécifique de la promotion de la santé dans le renforcement d'une politique locale ; et au décideur, pour cerner les conditions d'utilisation et de production de données probantes scientifiquement valides dans le champ de la promotion de la santé.

Ferron Christine, Tessier Stéphane

Les ancrages théoriques de l'éducation pour la santé. Dossier

La santé de l'homme 2005 ; 377 : pp. 15-57

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mai-juin-2005-n-377-les-ancrages-theoriques-de-l-education-pour-la-sante>

Quelles sont les bases théoriques de l'éducation pour la santé ? Les coordinateurs de ce dossier ont interrogé des spécialistes de différents champs de compétence ou de disciplines sur leurs référents théoriques et leur façon de travailler. Les sciences et disciplines dont se réclame l'éducation pour la santé sont multiples : sciences de la santé, du comportement, de l'éducation, de la communication... Chaque auteur a choisi un angle d'approche parmi l'ensemble des concepts constitutifs de sa discipline, pour rendre

compte des différents modèles qui construisent l'éducation pour la santé. Puis quelques-uns ont été invités à identifier les concepts sous-jacents à des actions présentées sous forme de fiches

●● Les déterminants sociaux

Calvez Morgan, Bourhis Cathy, Chantraine Amélie, (et al.)

Agir sur les déterminants pour faire évoluer les comportements de santé

Promotion Santé Bretagne, 2022, 6 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2022/09/les-essentiels-de-la-ps-comportements-de-sante.pdf>

Quels sont les déterminants qui influencent les comportements de santé ? Comment agir dessus et avec quels outils ? Retrouvez dans cette fiche synthétique les clés de réflexion et d'action.

Les déterminants de la santé [vidéo].

Dijon : Promotion Santé BFC, 2015, 3'33.

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=Ae6xQTqupNA>

Cette vidéo aborde à travers l'histoire de 2 personnages les facteurs qui agissent la santé et le bien-être.

Québec

Pigeon Marjolaine

La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir

Montréal : ministère de la Santé et des services sociaux, Direction des communications, 2012, 26 p. En ligne :

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf>

Ce document détaille chacun des déterminants de la santé. Ces derniers sont réunis dans un schéma appelé carte de la santé et de ses déterminants. Il s'agit d'un schéma simple, conçu comme un aide-mémoire auquel il est facile de se référer.

Module 2 : Quelles questions je me pose avant de mener mon action ?

●● Généralités

Les questions à se poser avant de mettre en place une action

Pass'Santé Pro

Dijon : Promotion Santé BFC, 2021

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules>

Ce module pédagogique en e-learning vous aidera à identifier les questions essentielles à se poser avant de mettre en place une action en direction des enfants, des jeunes ou de leurs parents.

Bungener Martine, Lombrail Pierre, Mino Jean-Christophe, et al.

Éthique, prévention et promotion de la santé : dossier

La Santé en action 2020 ; 453 : pp. 2-48

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2020-n-453-ethique-prevention-et-promotion-de-la-sante>

Comment conjuguer éthique et santé publique, prise en compte de la santé des populations, promotion de la santé ? Ce dossier central prend en compte le contexte de pandémie Covid 19 qui place bien évidemment les questions éthiques au cœur de toute démarche de santé publique.

Pass'Santé Pro

Quelles sont mes intentions éducatives ?

Dijon : Promotion Santé BFC, 2021

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/intentions_educatives/story.html

Ce module permet d'explorer différentes intentions éducatives : explorer les représentations, transmettre par les pairs, développer les compétences psychosociales, etc.

●● S'interroger sur les représentations

Mannaerts Denis

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé

Bruxelles : Cultures & Santé, 2013, 58 p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/outils-ressources/questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante/>

Le cœur de ce carnet met en scène une animatrice et un groupe de femmes qui se réunissent au sein d'une maison communautaire. Progressivement, cette animatrice va prendre conscience de l'importance des représentations sociales et en tiendra compte dans sa pratique. Cette trame narrative se déroule sous forme d'illustrations. S'y rattachent des prises de recul et des repères théoriques.

●● Viser l'empowerment

Le Grand Eric, Ferron Christine, Poujol V, et al.

Empowerment des jeunes : dossier

La Santé en action 2018 ; 446 : pp. 8-38

En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153415/2186366?version=1>

L'empowerment est l'un des principaux leviers pour promouvoir la santé des populations. Communément défini comme l'"accroissement du pouvoir d'agir" des individus, c'est un déterminant de santé peu connu, mal identifié qui permet pourtant de s'attaquer aux inégalités. Le dossier central de ce numéro se veut donc pédagogique dans son approche, avec une première partie "état des connaissances" et une seconde partie "état des pratiques". Une vingtaine d'experts, chercheurs des sciences humaines et acteurs de terrain, ont accepté d'y contribuer. Également au sommaire de ce numéro : les interventions efficaces pour prévenir le vieillissement ; les Consultations jeunes consommateurs qui proposent une prise en charge/orientation aux jeunes (prévention alcool, cannabis, jeux, écrans), une séquence "environnement et santé" sur les perturbateurs endocriniens. A noter que La Santé en action est désormais accessible dans un format spécialement adapté aux smartphones et tablettes.

Dossier thématique : l'empowerment

Cultures & Santé, 2014, 27p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/outils-ressources/lempowerment-n-4/>

L'empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d'avoir plus de pouvoir d'action et de décision, plus d'influence sur leur environnement et leur vie. A travers ce dossier, Cultures&Santé souhaite

mettre en lumière les liens existant entre les approches de l'empowerment et celles valorisées en promotion de la santé.

●● Promouvoir la participation

La participation en pratiques. Recommandations

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 11 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/capitalisation/reco-capiparti-psge.pdf>

Ce document vise à éclairer la mise en œuvre de la participation. Il s'adresse aux décideurs, financeurs et concepteurs de projets dans le champ de la promotion de la santé à un niveau local, et aux acteurs porteurs de projets, souhaitant déployer des démarches participatives. Ces recommandations ont été émises à partir de l'analyse de démarches participatives menées en Grand Est et d'une analyse de la littérature. Elles portent sur : Le cadrage institutionnel de la participation ; L'adaptation de la participation à l'environnement ; Les compétences des parties prenantes ; Les formes organisationnelles concrètes de la participation

Ischer Patrick, Saas Chloé, Fondation O2

La participation en matière de promotion de la santé

Berne : Promotion santé Suisse, 2019, 26 p.

En ligne https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-_La_participation_en_matiere_de_promotion_de_la_sante.pdf

La participation donne aux différents groupes de population une meilleure maîtrise des décisions qui influencent leur santé. Elle renforce la cohésion sociale et assure une bonne adéquation entre les projets de promotion de la santé et les besoins des bénéficiaires. Ce document propose des pistes et recommandations sur la participation en matière de promotion de la santé

●● S'appuyer sur la littératie

Littératie en santé : de l'accès à l'utilisation de l'information santé [Page internet]

Promotion Santé Ile-de-France, 2024

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/litteratie-sante-lacces-utilisation>

Les liens entre santé des populations, littératie et littératie en santé ont été démontrés. Ce dossier vise à approfondir vos connaissances et donner des ressources utiles au montage d'un projet.

La littératie numérique en santé : des définitions aux moyens d'action.

Lyon : Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2019, 4 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/Fiche_repere_-_Litteratie_numerique_en_sante.pdf

La littératie numérique en santé est un concept qui se situe au carrefour de plusieurs littératies. Comment la définir ? Quels sont les liens entre littératies et santé ? Quelles sont les populations susceptibles d'être mises en difficulté par un faible niveau de littératie numérique en santé ? Comment peut-on agir afin de développer cette littératie et repousser les fractures numériques ? Cette fiche repère fournit quelques éléments de réponse et des exemples d'actions déjà mises en œuvre en France.

La littératie en santé : d'un concept à la pratique. Guide d'animation.

Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2016, 83 p.

En ligne : <http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html>

Ce guide aborde la "littératie en santé". Ce concept désigne la capacité d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer l'information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours de la vie. La première partie de ce guide entend fournir des repères pour comprendre ce qu'est la littératie en santé. La seconde partie présente 11 pistes d'animation permettant de renforcer la littératie en santé des membres d'un groupe.

Module 3 : Comment je prépare le terrain ?

Boîte à outils « Méthodologie de projet »

Promotion santé Bretagne

Rennes : Promotion santé Bretagne, 2023

En ligne :

<https://poleressources.promotionsantebretagne.fr/thematiques/methodologie-de-projet/>

Cet espace recense plusieurs outils pratiques sur des essentiels de la méthodologie de projet appliquée à la promotion de la santé : vidéos, dossiers documentaires, boîte à outils, fiches-repères et pratiques.

Préparer une séance d'éducation pour la santé en 3 repères

Promotion Santé grand Est, 2022

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=UXGvqvJjgCo>

Vous souhaitez mener une séance d'éducation pour la santé auprès de votre public et vous vous posez des questions sur comment la préparer ? Dans cette vidéo, découvrez 3 repères pour préparer et animer une séance d'éducation pour la santé.

J'anime une séance d'éducation pour la santé : quelle posture adopter ?

Promotion Santé grand Est, 2022

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Pa_dCxJN7PU

Vous allez animer une séance d'éducation pour la santé et vous vous posez des questions sur votre rôle et votre posture lors de l'animation ? Dans cette vidéo, découvrez des conseils et des outils pratiques pour mener à bien ce temps d'échanges avec votre public.

Cornibert Anne-Cécile, Pelosse Lucie

Le partenariat en promotion de la santé : ce qu'il recouvre, ce qu'il produit et le faire vivre en pratique

Lyon : Promotion Santé Auvergne Rhône-Alpes, 2019, 7 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/07/fiche_reperes_partenariat_Avril2023.pdf

Cette fiche repère consacrée au partenariat et au travail en réseau, modalité d'action incontournable d'un projet de promotion de la santé, propose un tour synthétique de la question et est complétée d'une bibliographie.

Sizaret Anne

Entre données probantes et partage de connaissances : quelques ressources et outils en promotion de la santé ?

ADSP 2018 ; 103 : pp. 11 -15. En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1031115.pdf>

Cet article propose un focus sur le concept de données probantes en promotion de la santé et oriente vers des sources permettant d'accéder à des revues de la littérature ou des méta-analyses.

Impe Marc

Construire et gérer son projet

Bruxelles : STICS asbl, 2014, 102 p.

En ligne : https://www.stics.be/wp-content/uploads/STICS_guidePROJET_2018_br_planches.pdf

Ce guide présente les 7 étapes d'élaboration de projet basé sur des exemples techniques et concrets. Il présente les finalités d'un projet, une méthode d'élaboration des objectifs, la gestion des ressources, la planification du projet, la maîtrise des risques, l'organisation et l'évaluation. Il peut être utilisé s'il existe juste une idée de projet ou si le projet est déjà en cours de réalisation.

Ferron Christine, Ardvison Pierre, Lamboy Béatrice, et al.

Interventions de prévention auprès des jeunes : état des connaissances scientifiques.

Santé publique 2013 ; 25(1) : 76 p.

En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-HS1.htm>

Ce dossier présente six synthèses de la littérature sur les interventions de prévention validées ou prometteuses à destination des enfants ou des jeunes, réalisées selon une méthodologie rigoureuse et identique.

Module 4 : Comment j'élabore mon action ?

●● Généralités sur la méthodologie de projet

Pass'Santé Pro

Méthodologie de projets en promotion de la santé.

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module d'autoformation présente les grandes étapes de la méthodologie de projet en promotion de la santé, illustrées à travers un exemple de programme à destination d'enfants d'âge primaire.

Méthodologie de projet en promotion de la santé [Page internet]

Paris : Promosanté Ile-de-France, 2018.

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/methodologie-projet-promotion-sante>

Ce dossier propose une méthodologie de projet pour les acteurs qui souhaitent intervenir en éducation et promotion de la santé. Il est composé d'une introduction et de six fiches méthodologiques organisées en 3 étapes (concevoir, réaliser, évaluer). Chaque fiche est constituée d'une vidéo, d'un texte, d'exemples et de schémas.

Méthodologie de projet : les objectifs [Vidéo]

Paris : Promosanté Ile-de-France, 2018, 2'11

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=WmM_Lb0-51k

Méthodologie de projet : les actions [vidéo]

Paris : Promosanté Ile-de-France, 2018, 2'02

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=1qIBf19NO7I>

Méthodologie de projet : la planification [Vidéo]

Paris : Promosanté Ile-de-France, 2018, 3'08

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=Ai0xdakD3wQ>

Guéguen Juliette, Fauvel Guillaume, Luhmann Niklas (et al.)

Éducation pour la santé : guide pratique pour les projets de santé

Paris : Médecins du monde, 2010, 50 p.

En ligne :

<https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/04/21/guide-pratique-pour-les-projets-de-sante>

L'objet de ce guide est de présenter quelques concepts clés en éducation pour la santé, et d'offrir une base commune en termes de vocabulaire, d'objectifs, de recommandations pratiques et de bases aux différents coordinateurs sur le terrain. Il est constitué de cinq chapitres : la présentation des principaux concepts en éducation pour la santé ; la méthodologie pour monter un projet en éducation pour la santé et des recommandations pratiques ; les principaux outils utilisés en éducation pour la santé à travers des fiches théoriques et des exemples pratiques ; des exemples de messages à transmettre et des ressources complémentaires ; des supports de sensibilisation et d'éducation pour la santé et quelques clés pour leur compréhension et leur élaboration.

●● Des référentiels sur des thématiques de santé

●●● Compétences psychosociales

Penloup Mathilde, Strilka Hervé

Comment la nature nous fait du bien. Renforcer les compétences psychosociales des jeunes par des activités en lien avec la nature. Retour de l'expérimentation menée en milieu scolaire 2022-2024

Promotion santé Bretagne, 2025, 78 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bretagne.org/publications/livret-pedagogique-comment-la-nature-nous-fait-du-bien/>

Ce livret présente l'ensemble des résultats de l'expérimentation, les éléments contextuels du projet, les modalités de sa mise en œuvre, et 24 fiches d'activités et les ressources mobilisables. Les activités sont réparties par tranches d'âges (petits, grands et tous niveaux), et sont conçues pour favoriser le développement des compétences psychosociales des jeunes à travers des actions en lien avec la nature et la biodiversité. Plusieurs fiches pédagogiques contiennent un QR code permettant d'accéder à de courtes vidéos où enseignants, élèves et éducateurs partagent leurs expériences.

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, du Roscoät Enguerrand

Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes.

Saint Maurice : Santé publique France, 2022, 37 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif>

Ce document de référence, qui est destiné aux décideurs et aux acteurs de terrain, synthétise le bilan des connaissances scientifiques sur les CPS, et fournit des premiers repères pour l'action et la décision

Peteuil Audrey, Boulier Julie, Sizaret Anne, Millot Isabelle

Renforcement des compétences psychosociales : les critères d'efficacité – Référentiel d'intervention régional partagé

Dijon : Promotion Santé BFC, ARS BFC, 2020, 48 p. (Rrapps Bourgogne - Franche-Comté)

En ligne : <https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/Referentiel-V7-2110-web.pdf>

Ce référentiel vise à aider les professionnels de terrain intervenant dans les champs de l'éducation, du social et du sanitaire, à construire des interventions en promotion de la santé, visant le renforcement des compétences psychosociales, efficaces, et s'appuyant sur des données probantes et des programmes validés

Promotion Santé ARA, Rectorat de Grenoble.

Renforcer les compétences psychosociales à l'école élémentaire : enjeux, pistes d'actions et exemples d'activité.

Lyon : Promotion Santé ARA, 2019, 43 p.

En ligne : http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/cps-ecole_elementaire.pdf

Quels sont les prérequis pour travailler les CPS en école élémentaire ? Comment cela peut se traduire en classe, concrètement ? Avec quels exemples de séances ? Ce document est issu de 5 années de collaboration entre l'Promotion Santé ARA et la circonscription de l'Éducation nationale de Crest, dans le cadre de la recherche-intervention sur le développement des compétences psychosociales (CPS) des enfants de 7 à 12 ans, dans et hors l'école.

Renforcer les compétences psychosociales des 7-12 ans dans et hors l'école : une approche territoriale de promotion de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon : Promotion Santé ARA, 2019, 63 p.

En ligne : [h https://www.promotion-sante-ara.org/publications/renforcer-les-competences-psychosociales-des-7-12-ans-dans-et-hors-lecole/](https://www.promotion-sante-ara.org/publications/renforcer-les-competences-psychosociales-des-7-12-ans-dans-et-hors-lecole/)

Ce document est le fruit de la capitalisation d'une action menée par l'Promotion Santé ARA. Il vise à expliciter la démarche adoptée et à partager les apprentissages issus de cette expérience.

Christophe Emilie, Herasse Caroline, Oberlé Marion (et al.)

Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes en Grand Est. Compétences psychosociales. Nutrition

Nancy : Promotion Santé Grand Est, 2019, 115 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/Synth%C3%A8seAPIE18_web_mai19.pdf

Ce document propose une présentation synthétique de connaissances issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l'efficacité des actions autour du renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition. Il contient également des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, émergents ou innovants.

Synthèse d'interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IRéSP/EHESP, 2017, 50 p.

En ligne : <http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf>

Ce document constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention sur le développement des compétences psychosociales. Deux parties le structurent : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

Lamboy Béatrice, Fortin Jacques, Azorin Jean-Christophe (et al.)

Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Dossier

La Santé en action 2015 ; 431 : 10-40

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2015-n-431-developper-les-competences-psychosociales-chez-les-enfants-et-les-jeunes>

Ce dossier est dédié au développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Il pose la problématique, établit un état des connaissances et présente des programmes de terrain.

Savoirs d'intervention : compétences psychosociales [Page internet]

Lyon : Promotion Santé ARA, s.d.

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/competences-psychosociales/>

Ce dossier s'adresse aux porteurs de projets en promotion de la santé sur les compétences psychosociales. Il propose des clés pour renforcer et légitimer la qualité des actions à partir des stratégies et leviers d'efficacité issus de la recherche et des savoir-faire professionnels.

●● Nutrition

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle (et al.)

Le kit anti-couacs pour les pros : promotion de la santé et nutrition

Dijon : Promotion Santé BFC, ARS BFC, 2020, 61 p. (Rrapps Bourgogne-Franche-Comté)

En ligne : https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

Ce référentiel de bonnes pratiques en éducation nutritionnelle est destiné aux professionnels de la prévention et de la promotion de la santé. Après un préambule consacré aux principes généraux d'intervention en promotion de la santé, ce guide propose cinq chapitres.

Houssni-Thevenot Sanaa, Boucher-Le Bras Marion, Camus Christelle (et al.)

Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : Promotion Santé Normandie, ARS Normandie, 2019, 48 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_76353dec0ac84efabf234f3644996edf.pdf

Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière d'éducation nutritionnelle. Il propose des standards à suivre, afin d'apporter des contenus adaptés à l'âge et au niveau de maturité de l'enfant et de l'adolescent, en tenant compte de son degré de développement psychosocial. Le référentiel peut être utilisé dans le cadre de la conception d'un projet de santé partenarial à l'échelle d'un territoire et/ou d'un projet de santé d'un Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté inter-établissement (CESCIE) ou inter-degré (CESCID). Son objectif est d'assurer un continuum dans les actions et interventions de promotion de la santé mises en œuvre de l'école au lycée, et dans tous les espaces fréquentés par les enfants et les adolescents (les maisons de quartier, les associations, les centres de loisirs, etc.) sur un territoire. De ce fait, ce référentiel s'adresse aux professionnels membres des CESC exerçant en milieu scolaire (enseignants, personnels sociaux et de santé, personnels d'éducation) et hors milieu scolaire (professionnels de jeunesse, de la santé, du social, associatifs).

Synthèse d'interventions probantes dans les domaines de la nutrition

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 56 p.

En ligne : <http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VF-GLOBAL.pdf>

Ce document constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention dans les domaines de la nutrition. Deux parties le structurent : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

Savoirs d'intervention : nutrition [Page web].

Lyon : Promotion Santé ARA, s.d

En ligne : <https://savoirdintervention.org/nutrition/>

Ce dossier s'adresse aux porteurs de projets en promotion de la santé sur la nutrition. Il propose des clés pour renforcer et légitimer la qualité des actions à partir des stratégies et leviers d'efficacité issus de la recherche et des savoir-faire professionnels.

●●● Addictions

Kervarrec Mathilde, Boucher Marion, Chambon Cécile

Pour une prévention des conduites addictives : référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : ARS Normandie, Promotion santé Normandie, 2019, 43 p.

En ligne : https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_a0bedb20a032479bbf5d891e84243cee.pdf

Ce guide a pour objectif d'accompagner chaque professionnel pour l'aider à construire une intervention / un programme d'actions en suivant une démarche méthodologique et en respectant des lignes directrices en termes de contenus d'intervention. Cependant, ce document n'est pas exhaustif et doit donc être adapté à chaque public, à chaque territoire, et aux besoins repérés par chacun.

Corneloup Marie, Content Émilie, Millot Isabelle

Prévenir les addictions auprès des jeunes : référentiel régional d'intervention partagé

Dijon : Rrapps BFC, 2018, 62 p.

En ligne : <https://promotion-sante-bfc.org/sinformer/referentiel-dintervention-prevenir-les-addictions-aupres-des-jeunes>

Dans le cadre du parcours addictions du projet régional de santé (PRS) 2018-2028, un groupe de travail régional a construit ce référentiel à partir de constats et d'enjeux partagés, dans un objectif de prévention de l'entrée dans les conduites addictives chez les jeunes. La prévention en addictologie est en pleine mutation. Elle intègre des approches basées sur des recherches scientifiques menées en sociologie, psychologie, promotion de la santé et neurosciences. Des programmes structurés de renforcement des compétences psychosociales sont mis en avant dans la littérature nationale et internationale. Ces avancées demandent aux opérateurs de prévention, aux professionnels au contact des jeunes et aussi aux financeurs un changement souvent radical de leurs pratiques.

Synthèse d'interventions probantes en réduction du tabagisme des jeunes

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 61 p.

En ligne : <http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VF-GLOBAL.pdf>

Ce document constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention sur la consommation de tabac chez les jeunes. Deux parties le structurent : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

Synthèse d'interventions probantes pour réduire la consommation nocive d'alcool et ses conséquences

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017, 56 p.

En ligne : <http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Alcool-VF-GLOBAL.pdf>

Ce document constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention sur la consommation d'alcool. Deux parties le structurent : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

●●● Écrans

Pour un accompagnement à l'usage des écrans : référentiel à l'usage des intervenants dans et hors milieu scolaire

ARS Normandie, Promotion Santé Normandie, 2024, 64 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-normandie.org/files/ugd/951a54_b8713aa4f8a542fb901fbdf97813e00a.pdf

Ce guide a pour objectif d'accompagner chaque professionnel amené à intervenir auprès des enfants et des adolescents pour l'aider à construire une intervention / un programme d'actions en suivant une démarche méthodologique et en respectant des lignes directrices en termes de contenus d'intervention. Cependant, ce document n'est pas exhaustif et doit donc être adapté aux particularités des publics, des territoires, et aux besoins repérés par chacun. Ce guide est une synthèse de plusieurs guides ressources nationaux et internationaux

Exposition des enfants aux écrans : note de cadrage.

Dijon : Promotion santé BFC, ARS BFC, 2022

En ligne : <https://rrapps-bfc.org/publications/exposition-des-enfants-aux-ecrans-note-de-cadrage>

De quoi parlons-nous quand nous utilisons le mot "Écran" ? Que sait-on au juste des impacts de ces pratiques sur notre santé ? Quelles stratégies adopter ? Autant de questions qui font l'objet d'une actualité régulière et où les publics jeunes apparaissent au cœur des préoccupations. Cette note de cadrage dresse une synthèse des connaissances autour de la question des écrans et propose des stratégies d'intervention en promotion de la santé.

Cyberharcèlement chez les jeunes : clés de compréhension et d'action

Lyon : Promotion Santé ARA, 2021, 5 p.

En ligne : <http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1484>

Dans la société actuelle, les écrans sont omniprésents et les jeunes sont souvent concernés par l'hyperconnexion. La principale cause identifiée à l'origine du cyberharcèlement est l'hyperconnectivité : l'espace virtuel est désormais considéré comme un prolongement de soi. Cette fiche propose une définition et des pistes d'action pour réduire le cyberharcèlement.

Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès des 12-25 ans : document interactif sur le repérage et le partage de pratiques en Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon : Promotion Santé ARA, 2019, 114 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-ara.org/app/uploads/2024/09/bipp_ecran_2019.pdf

Ce document interactif offre un recueil d'actions de promotion de la santé sur les écrans chez les 12–25 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est le résultat de la démarche "Bonnes idées et pratiques prometteuses" BIPP menée en 2019 dans le cadre du dispositif Émergence. 15 actions ont été choisies à partir des critères probants pour la promotion de la santé, sélectionnés par un comité régional multipartenarial dans l'optique d'une capitalisation de l'expérience. Elles sont regroupées en 6 catégories en tenant compte des axes forts d'intervention qui ont orienté leur déroulement : soutenir la parentalité, coopérer en réseaux, prévenir les conduites à risque, soutenir l'inclusion sociale, former et informer, répondre aux spécificités des publics vulnérables.

Savoirs d'intervention : Ecrans

Lyon : Promotion Santé ARA, s.d.

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/ecrans/>

Ce dossier s'adresse aux porteurs de projets en promotion de la santé sur les écrans. Il propose des clés pour renforcer et légitimer la qualité des actions à partir des stratégies et leviers d'efficacité issus de la recherche et des savoir-faire professionnels.

●● Vie affective et sexuelle

Defaut Marion, François Romain, Louis Jennifer

Tout SEXplore ! L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle : référentiel d'intervention.

Dijon : Promotion Santé BFC, ARS BFC, 2025, 63 p. (Rrapps BFC)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/tout-sexplore-education-a-la-vie-affective-relationnelle-et-sexuelle-referentiel-dintervention-bourgogne-franche-comte>

Ce référentiel a pour objectif de soutenir les professionnels dans l'élaboration de séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) à destination des enfants et les jeunes. Après une partie théorique éclairant les enjeux de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, les principes d'intervention d'une séance auprès d'un public sont détaillés. Des situations concrètes ont été imaginées, et des réponses pratiques sont suggérées. Enfin, un ensemble de ressources utiles est proposé.

Santé sexuelle : informer sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle [Page internet]

Paris : CRIPS Ile-de-France, 2025

En ligne : <https://www.lecrisp-idf.net/sante-sexuelle-informer-sur-lidentite-de-genre-et-lorientation-sexuelle>

Les jeunes sont parfois amenés à se questionner sur leur genre, l'expression de celui-ci ou leur orientation amoureuse et sexuelle. Les professionnels de proximité sont essentiels pour les guider vers les ressources qui les aideront à se construire.

Fonteneau Rose, Boucher Marion, Kervarrec Mathilde, et al.

Promouvoir la santé sexuelle : référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : ARS Normandie, Promotion santé Normandie, 2019, 39 p.

En ligne : https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_b5a03ba549d74afe859ed7cbd9e306b4.pdf

Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière d'éducation à la sexualité. Il propose des standards à suivre, afin d'apporter des contenus adaptés à l'âge et au niveau de maturité de l'enfant et de l'adolescent, en tenant compte de son degré de développement psychosocial.

Synthèse d'interventions probantes relatives à la contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IRéSP/EHESP, 2017, 50 p.

En ligne : <http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf>

Ce document constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention sur la contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes. Deux parties le structurent : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

Savoirs d'intervention : santé sexuelle

Lyon : Promotion Santé ARA, s.d.

En ligne : <https://www.savoirsdintervention.org/sante-sexuelle/>

Ce dossier s'adresse aux porteurs de projets en promotion de la santé sur la santé sexuelle. Il propose des clés pour renforcer et légitimer la qualité des actions à partir des stratégies et leviers d'efficacité issus de la recherche et des savoir-faire professionnels.

Module 5 : Comment je prépare l'évaluation ?

Guide d'évaluation en prévention et promotion de la santé

ARS Hauts de France, 2023, 20 p.

En ligne : https://promosante.org/wp-content/uploads/2024/01/Novembre-2023_Guide-Evaluation_DPPS.pdf

Ce guide a été spécialement conçu pour accompagner les opérateurs à évaluer leurs projets. Il explique le cadre général de la démarche et donne des conseils et bonnes pratiques sur la méthode, de la formulation des objectifs et des indicateurs à la création des outils de recueil de données. Il contient aussi des fiches pour aider à la rédaction des bilans annuels et des rapports d'évaluation.

L'évaluation en 7 étapes : guide pratique pour l'évaluation des actions santé et social.

Lyon : Promotion Santé ARA, ORS ARA, 2019, 50 p. (Emergences)

En ligne : <https://guide-up.org/evaluation/>

Ce guide propose les jalons pour entreprendre l'évaluation des actions du domaine de la santé ou du social, en s'appuyant sur 7 étapes. Un exemple est proposé à chaque étape.

Méthodologie de projet : l'évaluation [Vidéo].

Paris : Promosanté Ile-de-France, 2018, 3'49.

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=-NeUcsowbhs>

Afin d'aider les porteurs de projets à mener à bien leurs missions, PromoSanté Ile de France a réalisé des fiches de méthodologie de projet, synthétiques et accessibles à tous et reprenant les grandes étapes de la méthode.

Christophe Émilie, Gaudefroy Marie, Gravatte Carole (et al.)

Évaluez vos actions en éducation et promotion de la santé : guide d'accompagnement à l'évaluation de vos projets

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2011, 58 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/guide-evaluation-vf1.pdf>

Ce guide pédagogique expose le cadre général dans lequel s'effectue une évaluation des actions en éducation et promotion de la santé, de la méthodologie de projet, du processus, et des résultats. Le document explique ensuite comment évaluer la pertinence et la cohérence de l'implantation, et se termine sur des indications pour exploiter les données, ainsi que sur l'élaboration du rapport d'évaluation.

Module 6 : Comment j'anime mon action ?

●● Documents généraux

Pass'Santé Pro

Techniques d'animation [Page Internet]

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024.

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/techniques-danimation>

Ces différentes techniques peuvent être utilisées pour intervenir auprès d'un public jeune ou de parents. Elles sont classées selon trois objectifs (instaurer une dynamique de groupe, connaître le groupe, construire avec le groupe) et décrites dans une fiche détaillée.

Douiller Alain, Coupat Pierre, Demond Emilie (et al.)

25 techniques d'animation pour promouvoir la santé

Brignais : Le Coudrier, 2020, 175 p.

Cet ouvrage, écrit par des formateurs et chargés de projets des Comités d'éducation pour la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir de leur expérience de terrain, a pour objectif d'aider les professionnels de la santé, du social ou de l'éducatif à assurer des interventions auprès de groupes en éducation pour la santé. Après une 1ère partie rappelant les concepts et valeurs de la promotion de la santé, il présente les principes de base d'une démarche de projet ainsi qu'une sélection de 27 techniques d'animation, illustrées d'exemples d'utilisation et d'un tableau d'aide au choix. La 3ème partie propose un rappel sur l'évaluation des animations et des ressources complémentaires pour se former ou se documenter.

Techniques d'animation en promotion de la santé

FRAPS Centre-Val de Loire, IREPS Centre-Val de Loire, 2020, 78 p.

En ligne :

<https://drive.google.com/file/d/1BWHQPUQxRayYoTew8GdX90vaje6Tbwte/view>

Ce guide propose une sélection de techniques d'animation éprouvées par les chargés de missions et les acteurs de terrain de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé du Centre-Val de Loire. Précédées de conseils sur la posture d'animateur et d'astuces pour l'animation, les techniques d'animation, illustrées d'exemples concrets et de supports en téléchargement, sont regroupées en 4 thématiques : les techniques de présentation, les techniques pour favoriser l'expression, pour réguler le temps de parole et pour évaluer.

Communiquer auprès des jeunes en prévention et promotion de la santé repères et techniques pour agir

Lyon : Promotion Santé ARA, 2019, 6 p.

En ligne : <http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1205>

La communication est une activité à part entière d'un projet de prévention et promotion de la santé. Tour d'horizon de techniques qui, mises en œuvre dans une approche de type marketing social, peuvent s'avérer complémentaires d'une démarche éducative auprès d'un public jeune.

L'animation de groupe

Lille : Diagnostic territorial, 2016, 18 p.

En ligne : <https://www.diagnostic-territoire.org/uploads/documents/ecd36e5345d1c250b58388cbbd1f27f6288ac483.pdf>

Ce document rassemble plusieurs techniques d'animation participatives pour permettre aux habitants, partenaires de s'exprimer sur leurs représentations. Chaque méthode est décrite avec des conseils pratiques et des exemples.

●● Repères d'animation thématique

Module d'autoformation Une seule santé

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, à paraître en 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogique>

Intervenir en santé mentale

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, à paraître en 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogique>

Ce module d'autoformation vous propose de :

- définir la santé mentale et d'intégrer les trois dimensions du bien-être à sa réflexion sur la santé mentale
- adopter une vision positive de la santé mentale
- (re)connaître les leviers d'intervention efficaces en santé mentale des jeunes

Développer un projet en Education à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2025

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/projet_evars/story.html

Quels sont les enjeux de l'EVARS ? Qu'aborde-t-on, à quel âge ? Comment construire une séance ? C'est ce que ce module d'autoformation vous propose d'explorer pour soutenir vos actions futures à destination des jeunes.

Mettre en place une action sur le thème des écrans

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2024

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/action_echans/story.html

Pour soutenir le passage à l'action, ce module présente les stratégies d'intervention ayant fait leurs preuves pour accompagner les usages numériques chez les enfants de 6 à 10 ans.

Mettre en place une action sur le thème du bruit et de l'audition

Dijon : Pass'Santé Pro ; Promotion Santé BFC, 2024

En ligne : https://www.pass-santepro.org/sites/product/modules/custom/module_pedagogique/modules/bruit-audition/story.html

Ce module vous propose d'explorer des stratégies d'actions pour accompagner les jeunes dans leurs usages et les sensibiliser à la question des risques auditifs.

Santé des jeunes : de quoi parle-t-on ?

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2023

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module d'autoformation rassemble des données actualisées autour de la santé des jeunes de 12 à 25 ans ainsi que des exemples de stratégies d'intervention efficaces en promotion de la santé.

Mettre en place une action de prévention des conduites addictives chez les jeunes de 10 à 18 ans.

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2023

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module a pour objectif de donner des pistes d'actions de prévention des conduites addictives fondées sur des stratégies d'intervention et des outils d'intervention validés

Mettre en place une action sur la santé environnementale

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2020

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module vous propose des idées de contenus et d'outils d'intervention pouvant être mobilisés pour promouvoir la santé environnementale, en fonction de différentes intentions éducatives.

Mettre en place une action sur le thème de l'hygiène, les gestes d'hygiène, l'hygiène bucco-dentaire ou la vaccination

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2020

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module présente quelques pistes pour construire une action sur le thème de l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire ou la vaccination.

Mettre en place une action sur le thème de la nutrition

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2020

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Ce module propose des pistes d'intervention en lien avec les préoccupations des jeunes sur l'alimentation et l'activité physique

Guide pratique d'animation thématique Éducation pour la santé à destination des encadrants du Service National Universel

Hérouville Saint-Clair : Promotion santé Normandie, s.d, 39 p.

En ligne : https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_711223021b4b42dfbc15ccd7b047b4ed.pdf

Ce guide s'adresse aux encadrants des jeunes accueillis durant leur Service National Universel et propose quelques repères théoriques et des exemples de ressources thématiques.

●● Outils d'intervention

●●● Généralités

Une belle histoire d'armoire

Bruxelles : Éducation Santé, 2012

En ligne : <https://educationsante.be/une-belle-histoire-darmoire/>

À travers une petite histoire de bricolage d'armoire, l'auteur questionne la place de l'outil dans la méthodologie de projets en éducation pour la santé.

●●● Des ressources pour trouver des outils pédagogiques et des documents à diffuser

Bib-Bop

<https://bib-bop.org/>

Bib-Bop sont des bases de données bibliographiques et d'outils pédagogiques. Bib concerne les documents papier (ouvrages, articles, rapports, usuels...) Bop concerne les outils pédagogiques et peut être interrogée par type de support (vidéo, mallette pédagogique, jeu, exposition...), ou par thème. Les outils sont empruntables dans les associations régionales Promotion Santé du réseau Bib-Bop.

Portail documentaire Pops

<https://fraps.centredoc.fr/>

Le fonds documentaire de la FRAPS Centre est constitué de ressources pédagogiques et/ou d'intervention classées par thématiques et de ressources scientifiques pour accompagner l'élaboration de projet et l'animation de séances.

Santé en jeux

<https://www.santeenjeux.be/>

Santé en Jeux est un programme de promotion de la santé axé sur la ludopédagogie et centré sur le développement des compétences psychosociales.

Il vise à outiller les professionnels et futurs professionnels des secteurs du social, de la santé et de l'éducation afin qu'ils puissent poursuivre leurs objectifs de promotion de la santé, et plus particulièrement, de promotion d'une bonne santé mentale et du bien-être global.

Santé publique France : documents de diffusion

<https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#publications=documents%20de%20communication&sort=date>

L'agence assure un service d'édition et de diffusion de documents d'information en direction du grand public et des professionnels sur différentes thématiques de santé. Ces documents sont disponibles gratuitement dans les centres de documentation des Promotion Santé (pour toute demande inférieure à 100 exemplaires).

●●● Dispositifs d'analyse d'outils d'intervention

Certaines associations du réseau « Promotion Santé » ont développé une activité d'expertise qui permet d'émettre des avis argumentés sur les outils d'intervention existants. L'objectif est de pouvoir orienter le choix des acteurs de terrain et de proposer des conseils pour une utilisation optimale des outils.

- Promotion Santé Pays de la Loire : <https://interactionsmdl.fr/page-36-0-0.html>
- CODES 84 : <https://www.codes84.fr/documentation/analyse-doutils-pedagogiques-1>

Les dispositifs régionaux de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé

Ces dispositifs ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité des actions/interventions en Prévention et Promotion de la Santé et d'appuyer les ARS dans la mise en œuvre des politiques régionales de santé. Ils contribuent à la production des données probantes en promotion de la santé et favorisent le transfert de connaissances.

- Auvergne-Rhône-Alpes – Dispositif Émergence : <https://www.savoirsdintervention.org/le-dispositif-emergences/>
- Bourgogne-Franche-Comté – Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé (RRAPPS) : <https://www.rrapps-bfc.org/>
- Bretagne – Pôle ressource en promotion de la santé Bretagne : <https://promotionsantebretagne.fr/>
- Centre-Val-de-Loire – Dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en Prévention et Promotion de la Santé/Réseau des animateurs des Contrats Locaux de Santé : <https://frapscentre.org/projets-rgionaux/coordinations-regionales/reseau-regional-danimation-cls/>
- Corse : <https://www.promotionsante.corsica/animation-territoriale>
- Ile-de-France – PromoSanté Ile-de-France : <https://www.promosante-idf.fr/>
- Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthélemy – Dispositif régional d'appui aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé : <https://www.promotion-sante.gp/nous-vous-accompagnons/nos-poles/dispositif-regional-dappui-aux-politiques-et-aux-interventions-en-prevention-et-promotion-de-la-sante>
- Guyane : <https://www.guyane-promotion-sante.org/>
- Normandie : <https://www.promotion-sante-normandie.org/>
- Grand-Est : <https://www.promotion-sante-grandest.org/>
- Hauts de France : <https://promotionsante-hdf.fr/>
- Nouvelle-Aquitaine : <https://promotion-sante-na.org/>
- Occitanie – Dispositif Régional d'Appui en Prévention et Promotion de la Santé (DRAPPS) : <https://promotion-sante-occitanie.org/drapps/le-drapps/presentation/>
- Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) –Cres : <http://www.cres-paca.org>
- Pays de la Loire – Interactions : <https://interactionspdl.fr/accueil>
- Réunion <https://promotionsante.re/>

Quelques sites Internet thématiques de référence

Vous trouverez ci-dessous une sélection non-exhaustive de sites de référence vers lesquels vous orienter pour mener à bien vos interventions. Ils rassemblent des ressources pédagogiques pouvant être utilisées lors de vos animations auprès des publics cibles, des données pour parfaire vos connaissances et/ou des informations pouvant servir de base à vos échanges.

Ces sites émanent de sources fiables, le plus souvent officielles, la qualité des informations disponibles n'est donc pas à questionner.

●●Addictions

Alcool info Service (Santé publique France) : <https://www.alcool-info-service.fr/>

Drogues info service (Santé publique France) : <https://www.drogues-info-service.fr/>

MAAD Digital, média d'information scientifique sur les addictions pour les jeunes (INSERM) : <http://www.maad-digital.fr>

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) <https://www.drogues.gouv.fr/>

Tabac Info Service (Santé publique France) : <https://www.tabac-info-service.fr/>

●●Compétences psychosociales

La boîte à outils compétences psycho-sociales (Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine) : <https://sites.google.com/irepsna.org/laboteaoutilscpsirepsna>

Le cartable des compétences psychosociales (Promotion Santé Pays de la Loire) : <http://www.cartablecps.org/>

●●Écrans

Centre pour l'éducation aux médias et à l'information – CLEMI (Canopé) :
<https://www.cleми.fr/>

Internet sans crainte : <https://www.internetsanscrainte.fr/>

Sur le bon usage des écrans, ensemble gardons le contrôle (Institut d'Éducation Médicale et de Prévention) : <https://lebonusagedesecrans.fr/>

●●Environnement

Agir en éducation et promotion de la santé -environnement (Promotion Santé Occitanie) : <https://agir-ese.org/>

Agir pour la santé du vivant BFC (Promotion Santé, Graine, Alterre, Pole fédératif BFC, GIP FTLV Bourgogne) : <https://www.agir-bfc.fr/>

Agir ESE (Pôle ESE ARA, RESE Occitanie, ESE Nouvelle Aquitaine) : <https://agir-ese.org/>

Notre environnement : <https://notre-environnement.gouv.fr/>

●●Hygiène de vie

E-bug (Santé publique France) : <https://www.e-bug.eu/index.html#France>

Le sommeil de 0 à 18 ans (Réseau Morphée) : <https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/>

Plongée nocturne (Promotion Santé Pays de la Loire) : <https://plongeenocturne.org/>

Promouvoir le sommeil des enfants d'âge scolaire (Promotion Santé Basse-Normandie) :
<https://www.promotion-sommeil.fr/>

Vaccination info service (Santé publique France) : <https://vaccination-info-service.fr/>

●●Nutrition

Manger bouger (Santé publique France) <https://www.mangerbouger.fr/>

●●Santé des jeunes

Fil santé jeunes (École des Parents et des Éducateurs d'Ile de France):
<https://www.filsantejeunes.com/>

Pass'Santé Jeunes (Promotion Santé BFC, ARS BFC) : <https://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/>

Pass'Santé Pro (Promotion Santé BFC, ARS BFC) : <https://www.pass-santepro.org/>

●●Santé des personnes âgées

Agence des réponses bien vieillir (Santé publique France) : <http://www.reponses-bien-vieillir.fr/>

Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches (ministère de la Santé) : <http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/>

Pour bien vieillir (Santé publique France, caisses de retraite) :
<https://www.pourbienvieillir.fr/>

●●Santé mentale

Psycom <https://www.psycom.org/>

Santé mentale info service (Santé publique France) <https://www.santementale-info-service.fr/>

●●Vie affective et sexuelle

Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS IDF) : <http://www.lecrips.net/>

Onsexprime (Santé publique France) : <https://www.onsexprime.fr/>

Planning familial (Mouvement Français pour Le Planning Familial) : <http://www.planning-familial.org/>

Question sexualité (Santé publique France) : <https://questionsexualite.fr/>

Le réseau Promotion Santé propose une expertise et un appui pour le développement régional de la politique de promotion de la santé ou de prévention. Il soutient et développe des initiatives locales permettant de mieux répondre aux besoins de santé des citoyens. Interface entre les politiques, les acteurs de terrain professionnels ou bénévoles, et les populations, le réseau Promotion Santé vise à lutter contre les inégalités de santé et à favoriser le bien-être pour tous.

Les membres du réseau exercent plusieurs missions : la formation, le conseil méthodologique, l'évaluation, la documentation et l'élaboration d'outils d'intervention, la communication, le transfert de connaissances issues de la recherche, l'appui à la programmation des politiques de santé publique et la coordination de dispositifs ou de projets. Ces activités sont déployées au sein de différents milieux de vie et à différents niveaux territoriaux, du quartier à la région. Les thématiques abordées sont diverses. Cependant, les membres du réseau Promotion Santé privilégient l'approche populationnelle de la santé et veillent à adapter leurs interventions aux caractéristiques des populations auxquelles elles s'adressent. Le réseau vise à accompagner les professionnels et les publics à des fins d'émancipation et de renforcement de leur capacité d'agir. Cette démarche s'appuie sur leurs ressources et sur le partage des compétences afin de mobiliser et impliquer le plus grand nombre.

Pour en savoir plus : la Fédération nationale Promotion Santé
<https://www.federation-promotionsante.org>

